

ESTUDO DA CRITICALIDADE NO JOGO UNO ATRAVÉS DA SIMULAÇÃO DE DIFERENTES JOGADORES ESTRATÉGICOS

Yann Lucas Silva^{1a}; Ariadne de Andrade Costa^{1b}

¹*Departamento de Física, Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil*

²*Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Física/ Pós-Graduação

A criticalidade é um conceito central na teoria de sistemas complexos, descrevendo estados próximos a transições de fase em que sistemas exibem comportamentos altamente sensíveis e correlacionados. Nesse ponto, os observáveis tornam-se livres de escala, ou seja, não há uma medida característica para distribuições espaciais ou temporais. O comportamento coletivo dos constituintes gera fenômenos emergentes em nível macroscópico, e pequenas flutuações podem impactar fortemente o sistema. Nesse contexto, a Teoria dos Jogos fornece ferramentas para analisar decisões em cenários de conflito, modelados como jogos. Neste projeto, utilizamos dois perfis estratégicos: Despretensioso, que joga de forma aleatória, e Agressivo, que busca prejudicar adversários. Nosso objetivo é investigar como tais estratégias se relacionam com a criticalidade em sistemas complexos. Para isso, escolhemos o jogo UNO como plataforma de simulação, dado seu dinamismo e diversidade estratégica. O baralho do UNO possui cartas de quatro cores (amarelo, azul, verde e vermelho), numeradas de 0 a 9, além de especiais (inverter, pular, +2) e curingas (muda cor, +4). O jogo comporta de 2 a 10 jogadores, cada um iniciando com 7 cartas. As jogadas seguem a correspondência de cor ou número, com curingas livres dessas regras. Utilizando Python, simulamos 107 jogos por configuração, variando o número de jogadores (3 a 10), o número de agressivos (0 até o total) e a probabilidade de comportamento agressivo (0,2 a 1,0, em incrementos de 0,2). Essa probabilidade define a tendência de escolher cartas de dano (+2, +4, pular a vez, inversão do sentido das jogadas) em vez de comuns. A estratégia despretensiosa foi a referência (controle) em todas as combinações. Os resultados mostram que o desempenho do jogo depende fortemente do número de jogadores e das estratégias. Analisando diferentes combinações, não identificamos distribuições em lei de potência. As variáveis observadas foram: cartas jogadas, cartas compradas, cartas especiais, cartas restantes e jogadas por partida. Embora não tenhamos encontrado sinais clássicos de criticalidade, a sensibilidade a certas configurações sugere potenciais propriedades complexas a explorar em estudos futuros.

Palavras-chave: Criticalidade em sistemas complexos; Jogos de cartas; jogo UNO; Perfis estratégicos; Simulações em Python.

a: yannlucas@usp.br

b: ariadne.costa@ufj.edu.br